

1 EDITORIAL

Getúlio Alves de Almeida Neto

São Paulo, Julho de 2025

Na segunda edição do *Boletim Eurásia em Foco*, nós, pesquisadores do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE), continuamos com o objetivo principal de trazer ao leitor, de forma acessível, concisa e crítica, as análises dos desenvolvimentos de ordem geopolítica, econômica, e estratégica dos países e regiões que compõem o escopo de análise do grupo. Como destacado já em nossa primeira edição, o *Eurásia em Foco* tem como intuito proporcionar uma visão autônoma e crítica, feita a partir de um olhar acadêmico brasileiro sobre os desdobramentos no tempo de um sistema internacional em transição. Aqui, ressaltamos que o chamado espaço Eurasiático é um dos principais palcos de transformações nas relações internacionais contemporâneas, e que, conseqüentemente, torna-se suscetível a crescentes processos de desestabilização regional, trazendo a necessidade de atenção à ordem política regional.

Nesta edição, o leitor irá encontrar, primeiramente, um panorama das notícias mais relevantes do último trimestre (abril, maio e junho) das cinco regiões englobadas pelo escopo de análise dos pesquisadores do CIRE. Assim, Guilherme Conceição reúne os destaques desse período na *Ásia Central*, no qual podemos perceber o balanço estratégico da política externa dos países da região, que procuram se aproximar da União Europeia e da China, ao mesmo tempo em que continuam a manter laços institucionais e econômicos relevantes com a Rússia. As notícias dos *Países Bálticos*, por sua vez, foram compiladas pela pesquisadora Maria Eduarda, que destaca o fortalecimento de um processo de securitização de políticas da região como resposta à percepção de ameaças vindas da Rússia e Belarus, e o aprofundamento dos laços com União Europeia e OTAN.

Danielle Makio nos traz as notícias referente ao *Cáucaso*, que nos revelam uma intensificação das disputas geopolíticas regionais e reconfiguração das alianças, nos quais Azerbaijão e Armênia se reposicionam em relação aos interesses das potências externas, nomeadamente Rússia, Irã, China, União Europeia e Estados Unidos. Em relação à *Federação Russa*, Getúlio Neto evidencia a continuidade da política externa russa desde a invasão à Ucrânia, que estreita suas relações com países que também estão alijados das relações com os ditos países ocidentais, como Irã e Coreia do Norte, e fortalece o discurso em defesa de uma nova ordem internacional baseada na multipolaridade do sistema. Por fim, Ana Livia Ayres aborda questões centrais das *Repúblicas Ocidentais* e o papel dos Estados

Unidos na região, como visto no acordo econômico com a Ucrânia e no encontro entre Lukashenko, Presidente de Belarus, com Keith Kellogg, representante de Washington na região.

Na segunda seção do *Eurásia em Foco*, o leitor encontra duas análises de conjuntura sobre questões referentes ao conflito na Ucrânia. Enquanto Getúlio Neto destaca o papel dos drones na guerra e suas implicações para o futuro do campo de batalha, Pérsio Glória e Tito Lívio abordam a estratégia russa de atrito prolongado e a implementação de zonas de segurança nas regiões fronteiriças com a Ucrânia segundo a lógica de sua estratégia.

Por fim, a terceira seção desta edição traz o artigo co-escrito entre Guilherme Conceição e Taynara Batista, intitulado "*Hidropolitica e Securitização: a água enquanto vetor regional de estabilidade na Ásia Central*", no qual os autores analisam como a água passou a ser utilizada como um bem estratégico nas dinâmicas políticas entre os países centro-asiáticos em razão da escassez de recursos e da herança da gestão soviética neste domínio.

Nós, pesquisadores do CIRE, consideramos esta segunda edição como mais um passo rumo à consolidação de nossa rede de pesquisa e da produção acadêmica do grupo. Em relação à primeira edição, trouxemos como principal alteração uma página posterior à coletânea de notícias, no qual apresentamos a articulação dessas notícias em cada região. Além disso, incorporamos o primeiro texto em formato de artigo. Para as próximas edições, continuaremos aprimorando o formato do *Eurásia em Foco*, expandindo as seções, incorporando a contribuição de outros pesquisadores, convidados, e demais seções que darão maior robustez e qualidade a nossa publicação.

Agradecemos a participação dos pesquisadores e demais colaboradores que viabilizam o projeto, e aos leitores. Convidamos a todos ao engajamento e à leitura crítica de nosso trabalho para que possamos aprofundar nossas análises e nos consolidar enquanto um grupo de pesquisa de produção de alta qualidade sobre a região da Eurásia e o chamado Espaço Pós-Soviético de destaque na academia brasileira.

Boa leitura a todos.

Atenciosamente,
Comissão Editorial do Boletim Eurásia em Foco,
publicação trimestral do CIRE

CONHEÇA O EDITOR DESTE NÚMERO

Getúlio A. de Almeida Neto é doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação "San Tiago Dantas" (UNESP/UNICAMP/PUC-SP), pesquisador e membro-fundador do CIRE. Também é bolsista FAPESP e possui pesquisas na área de Defesa e Segurança, com enfoque na reestruturação militar russa pós-soviética e na política para o Ártico. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP).